

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 356 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	8
<i>Kirgizbayev Abdug'afar Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	12
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	15
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	20
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	25
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	29
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	34
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	37
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	43
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	47
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	51
<i>Тангриев Абдукарим Товшович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	55
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	58
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества скотта туроу в оценке литературной критики	62
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	67
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	71
<i>Юлдашев Санжар Рузимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlari.....	76
<i>Yuldasheva Sevara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	79
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	82
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	86
<i>Amirqulova Dilnoza Bahridin qizi</i>	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	89
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdukaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	92
<i>I. Imomov</i>	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	98
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	101
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	104
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	107
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	111
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	114
<i>Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	119
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari.	123
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	127
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	130
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	135
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	138
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	142
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	145
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	151
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	
Deontologik yondashuv asosida maktab boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari.....	154
<i>Abdulxayeva Moxiraxon Borixonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati.....	158
<i>Ataniyazova O'g'iljan Rajapbayevna</i>	
O'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilish	161
<i>Babakulova Dilnoza Ramazonovna</i>	
Kasbiy ijtimoiylashuv – bo'lajak o'qituvchi huquqiy ijtimoiylashtirishning asosiy omili sifatida	165
<i>Ibotov Javohir Ulug'bekovich</i>	
Maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish	168
<i>Jabborova Yulduzxon Hasan qizi</i>	
10-11-sinf o'quvchilarining biologiya fanini o'rganishda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishning amaldagi holati.....	171
<i>Sharipova Aziza Mustafayevna</i>	
Bolalardagi inqiroz va uning sabablari.....	174
<i>Xasanova Iroda Alimjonovna</i>	
O'zbek adabiyotida modernizm va postmodernizm unsurlari	179
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
"Taym menejment" ko'nikmalari asosida o'quvchilar vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish.....	182
<i>Yuldasheva X.Q.</i>	

Динамика психологического благополучия личности студентов-психологов.....	189
<i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>	
Markaziy Osiyo tilshunosligining rivojlanish bosqichlari	192
<i>Abdiminova Dildora Oybekovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalar ta'lim-tarbiyasida ota-onalarning roli.....	196
<i>Alimova Gulchehra Qobilovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalarning ijtimoiy hayotdagi o'rnini	199
<i>Asrarxonova E'tibor Abduvaxob qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy mahoratni shakllantirish texnologiyasi	204
<i>G'iyasova Nargiza Yunus qizi</i>	
Is'hoqxon to'ra ibrat asarlari asosida talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash	208
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Jo'rayeva Sitara Eshqobil qizi</i>	
Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda ranglar tizimidan foydalanish	212
<i>Mamanazarov Baxrom Jumonovich</i>	
Solving Specific Problems With Specific Methodological Approaches	216
<i>Muxammedova Nafisa Kamolovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli kompetentligini oshirish masalalari va ularning yechimlari	221
<i>Raxmatova Hamida Ismatillo qizi</i>	
Integratsiyalashgan musiqa mashg'ulotlari jarayonida musiqiy idrokni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim metodlari.....	225
<i>Ruziyeva Orzigul Ilyosovna</i>	
XXI asrda tasavvufning ma'naviy-tarbiyaviy jihatlari.....	228
<i>Quvonov Sardor Zokirovich</i>	
Mirzo Ulug'bekning pedagogik g'oyalari va uning ta'lim rivojidagi xizmatlari.....	231
<i>Soatova Rayxona Sadridin qizi</i>	
Yashil iqtisodiyotning ta'lim sifatiga ijobiy ta'sirlari	234
<i>To'rabekov Farxod Sanakulovich</i>	
Umumta'lim maktabi 5-6-sinf o'qituvchilarini jismoniy tarbiyaga o'qitishda ilmiy-pedagogik texnologiyalardan foydalanish nazariy asoslari	238
<i>Toshtemirov Bekzod Faxriddin o'g'li</i>	
Tarbiya nazariyasiga doir ilmiy-nazariy qarashlar va raqamli dunyoda tarbiya masalalarining nazariy-metodik asoslari.....	242
<i>Yusupova Mahliyo Abdimin qizi</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	246
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Использование аутентичных материалов в преподавании русского языка: преимущества и недостатки	250
<i>Умаров Азиз Авазович</i>	
O'qituvchilarda kasbiy identifikatsiyani rivojlantirish: tamoyillar, yondashuvlar va amaliy tajribalar.....	254
<i>Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li</i>	
Kasbiy-pedagogik kompetentlikni rivojlantirishning metodologik asoslari	258
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi</i>	
Basketbolchilar uchun reabilitatsiya usullari va jarohatlarning oldini olish strategiyalari	261
<i>Suyunov Tohir Nomoz o'g'li</i>	
Yosh dzyudochilarni tayyorlashda innovatsion usullar: pedagogik va psixologik yondashuvlar.....	265
<i>Husanov G'aybulla Usmanovich</i>	
Maktabgacha ta'lim sohasida pedagog olimlarning milliy qadriyatlar asosida ekologik tarbiya berishga oid qarashlari	269
<i>Ergasheva Umrinisso Komilovna</i>	
Nurota tog' tizmasining tabiiy geografik xususiyatlari.....	273
<i>Esonqulova Dilbar Sayitovna</i>	

Teacher's motivational management strategies for innovative activities	277
Egamberdiev Farkhod Botirovich	
Futboldagi psixologik trening: stressga bardoshlilikni oshirish usullari.....	281
Davronov Ernazar Orziyevich	
Yosh o'qituvchilar faoliyatida pedagogik qiyinchiliklar va ularni bartaraf etishning psixologik asoslari.....	285
Jumanova Nasiba Sherboiyevna	
Tarbiyasi og'ir bolalarni ijtimoiylashtirishda oila, mahalla va maktab hamkorligi ishlari samaradorligining mazmuni	288
Kamolova Shirinoy Usarovna	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida sharq mutafakkirlarining ma'naviy merosidan foydalanishning samaradorligi	292
Maxmudova Muhlisa Abdilaziz qizi	
Ta'lim boshqaruvida maktab ta'limi tizimi statistikasini shakllantirish zaruriyati.....	295
Muradov Ikrom Turdiboyevich	
Using Movement Games in Teaching English in Preschools	299
Nishonova Ra'nokhon Abdullojon qizi	
The Role and Opportunities of Using Modern Methods in Improving Geographic Knowledge Among School Students.....	302
Ortiqova Iqbol Olimboyevna	
O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirishda sharq allomalarining ma'naviy merosidan foydalanishning psixologik asoslari	308
Qarshiboeva Dilfuza Burliyevna	
O'quv faoliyati samaradorligiga ta'sir qiluvchi emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	312
Sangirova Nilufar	
Futbolda texnik va taktik tayyorgarlikning yosh futbolchilar rivojlanishiga ta'siri.....	315
Sultonov Vaxob Murotovich	
Ta'lim samaradorligini oshirishda ota-onalar bilan muloqot imkoniyatlaridan foydalanishning ilmiy asoslari.....	319
Toshpo'latova Nodira Xudjamurodovna	
O'smirlarda kuzatiladigan serzardalikning kelib chiqishi va korreksiyasi.....	323
Tuxtayeva Maxliyo Shamsiddinovna	
Yosh voleybolchilar uchun psixologik tayyorgarlikning o'yin samaradorligiga ta'siri.....	327
Suyunov Tohir Nomoz o'g'li	
Leveraging Global Economic Trends to Enhance English Language Education: A Methodological Approach for Economics Students	331
Z. Xasanova	
Некоторые семантические характеристики французских и узбекских антропонимов	334
Камолова Санобар Джаббаровна	
Стратегии подготовки специалистов для инклюзивного образования в Республике Казахстан (Опыт КазНУ)	338
Магайова А. С.	
Проектирование современной образовательной среды школы на основе художественного метода .	344
Рузметова Хилола Абдушориповна	
Inklyuziv ta'lim jarayonidagi boshlang'ich sinf o'quvchilarini kollaborativ yondashuv asosida milliy tarbiyalashning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	350
Ergashev Jahongir Mamanazarovich	

TARBIYASI OG'IR BOLALARNI IJTIMOIYLASHTIRISHDA OILA, MAHALLA VA MAKTAB HAMKORLIGI ISHLARI SAMARADORLIGINING MAZMUNI

Kamolova Shirinoy Usarovna

Umumiy psixologiya kafedrasida katta o'qituvchisi
Jizzax davlat pedagogika universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada tarbiyasi og'ir bolalarni ijtimoiylashtirishda oila, mahalla va maktab hamkorligi ishlarini rivojlantirishning mazmun-mohiyati yoritilgan. Unda tarbiyasi og'ir bolalarni ijtimoiylashtirishda oila, maktab va mahalla hamkorligi ishlarining samaradorligini ta'minlaydigan metod va vositalar tizimidan foydalanish orqali xalq ta'limi xodimlari, oila, maktab va mahalla mas'ullarining ta'lim-tarbiyaviy ishlarini takomillashtirish haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: tarbiya, farzand tarbiyasi, axloqiy tarbiya, tarbiyasi og'ir bolalar, ijtimoiylashtirish, ota-onalar, oila, mahalla va maktab hamkorligi, axloq-odob, moslashish, psixodrama.

Abstract: This article examines the substantive essence of the development of family, mahalla, and school cooperation in the socialization of children with difficult upbringing. It discusses improving the educational work of public education workers responsible for families, schools, and mahallas through a system of methods and tools that ensure the effectiveness of family, school, and mahalla cooperation in the socialization of children with challenging upbringing.

Key words: education, child rearing, moral education, children with difficult upbringing, socialization, parents, family, public-school cooperation, morality, adaptation, psychodrama.

Аннотация: В данной статье рассмотрена содержательная сущность развития работы семейного, махаллинского и школьного сотрудничества в социализации детей с трудным воспитанием. В статье говорится о совершенствовании учебно-воспитательной работы работников народного образования, ответственных за семью, школу и махаллю, с использованием системы методов и средств, обеспечивающих эффективность семейного, школьного и махаллинского сотрудничества в социализации детей с трудным воспитанием.

Ключевые слова: образование, воспитание ребенка, нравственное воспитание, дети с трудным воспитанием, социализация, родители, семья, общественно-школьное сотрудничество, нравственность, адаптация, психодрама.

KIRISH

Jahonda tarbiya masalasi doimo dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Ayniqsa, yoshlar tarbiyasida bugun kuzatilayotgan o'zgarishlar va tarbiyaning og'irlashuvi jarayonlari bolalar o'rtasida tarbiyasi og'irlikni keltirib chiqarmoqda. Bu holat tarbiyasi og'ir bolalarni ijtimoiylashtirish zaruratini yuzaga keltiradi.

Tarbiya jarayoni bolaga ona qornidanoq olib borilishi zarur. Milliy tushunchasi shakllangan va ma'naviyati yuksak darajada bo'lgan yosh avlod hech qachon yot g'oyalar ta'siriga tushib qolmaydi. Buning oqibatida ular tarbiyasi og'ir bolalar safiga qo'shilmaydi. Bu mas'uliyatli vazifa esa biz, bo'lajak o'qituvchilar va ota-onalarga yuklatiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Har bir jamiyat o'zining ijtimoiy-iqtisodiy ravnaqi uchun rivojlangan va mas'uliyatli shaxsni tarbiyalab yetishtirishdan manfaatdordir.

Xorijiy nazariyada G. Tard ijtimoiylashuv muammolari, Z. Freydning klassik psixoanalizi, F. G. Keddings, T. Parsons, F. N. Gonobolin, V. A. Krutetskiy, A. V. Petrovskiy kabi olimlar o'z faoliyati davomida tarbiyasi qiyin o'smirlar masalasiga alohida urg'u berganlar. A. S. Makarenko, A. V. Mudrik, V. D. Semyonova, G. N. Filova, V. A. Suxomlinskiy, V. V. Vasilkova singari olimlar ham ushbu yo'nalishda tadqiqotlar olib borgan. G. Otayeva o'z izlanishlarida tarbiyasi og'ir bolalarni ijtimoiylashtirish masalasiga katta e'tibor qaratgan.

Zamonaviy pedagog va psixolog olimlarimiz G'. Shoumarov, M. G. Davlatshen, O. Musurmonova, B. Qodirov, N. Egamberdiyeva, Sh. Xalilov o'z ilmiy ishlarida tarbiyasi qiyin o'smirlar tarbiyasiga oid faoliyatlarini olib borgan. Farzand tarbiyasida oila, mahalla va maktab hamkorligi faoliyati bo'yicha Ismoilova Z., Ortiqova N. A., Yo'ldoshev J. va boshqalar ilmiy izlanishlar olib borgan.

Respublikamiz olimlari M. Ochilov, M. Taxtaxodjaeva, G'. Shoumarov, M. G. Davlatshen, O. Musurmonova, B. Qodirov, N. Egamberdiyeva, Sh. Xalilov, A. Kenjaboev, M. Bozorova, Ismoilova Z., Ortiqova N. A., Yo'ldoshev J. o'z ilmiy ishlarida tarbiyasi og'ir bolalarni ijtimoiylashtirishda oila, maktab va mahalla hamkorlik ishlari-ning uzviyligini tahlil etganlar. Shuningdek, mazkur muammoning turli jihatlarini bo'yicha MDH davlatlarida ham izlanishlar olib borilgan. Xususan, G. Otayeva o'z izlanishlarida tarbiyasi og'ir bolalarni ijtimoiylashtirish masalasiga katta e'tibor qaratgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tarbiyasi og'ir bolalarni ijtimoiylashtirishda oila, maktab va mahalla hamkorligi ishlarining samaradorligini ta'minlaydigan metod va vositalar tizimidan foydalanish xalq ta'limi xodimlari, oila, maktab va mahalla mas'ullarining ta'lim-tarbiyaviy ishlarini takomillashtirish borasida bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir.

Sharq va G'arb qomusiy olimlarining ta'limotlarida axloqiy tarbiya doimo asosiy mavzu bo'lib kelgan. Jumladan, Farobiy "Axloqni ham jamiyat mehnati yaratadi" ^[1], deb o'z fikrlarini asoslasi, Beruniy esa "Axloq-odob egasi bo'lguvchi inson, avvalo, yurish-turishi, muomala madaniyati va hayot kechirishida oila barqarorligida namuna bo'lishi kerak", deya ta'kidlaydi ^[2].

Jamiyat jarayonlari va ijtimoiy moslashuv faoliyatlarini idrok qilishga oid zamonaviy talablar ikkinchi yondashuvga ko'proq mos keladi. Chunki hozirgi davrda ijtimoiylashuv zamonaviy fanlarda shaxsning madaniyatni egallash jarayonidagi taraqqiyoti va o'zgarishi bilan belgilanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Hozirgi kunda ijtimoiylashuv jarayonlarining o'ziga xos xususiyatlari Chikago va Ayovadagi simvolik interaksionizm maktablari hamda "psixodrama" yo'nalishi namoyondalari tomonidan o'rganilmoqda. Ijtimoiylashuv – inson tomonidan kishilik madaniyatining, xususan, milliy madaniyat an'analari o'zlashtirilishi jarayoni sifatida ham talqin etilishi mumkin. Madaniy muhitga moslashish jarayoni sifatida ijtimoiylashuv insonning butun umri davomida davom etadi, biroq bu jarayon bolaning ikki yoshdan olti yoshgacha bo'lgan davrida boshlanadi.

Oila – ijtimoiylashishning etakchi instituti bo'lib, bola asosiy ijtimoiy bilimlarni egallaydi, axloqiy mohirlik va ko'nikmalarni oladi, ma'lum baho va yuksak maqsadlarni o'zlashtiradi. Hayotida kerak bo'ladigan ko'nikmalarni shu jamiyatdan oladi.

Ta'lim – bola bu jamiyatga moslashuvchanlik qobiliyatini rivojlantiradigan jarayondir. Ta'lim orqali bola nafaqat bilim oladi, balki jamiyatdagi hayotga ham moslashadi.

Madaniyat – insoniyat uchun yaratilgan moddiy va ma'naviy boyliklarni tanlash imkoniyatini beruvchi institutdir. Bolaga uning shakllanish jarayonida adabiyot, musiqa, rasm, ommaviy axborot vositalari va boshqa omillar ta'sir ko'rsatadi.

Ijtimoiy moslashuv – insonning ijtimoiy muhit talablariga moslashishi va munosabat bildirishidir. Ijtimoiylashuv (moslashuv) esa individning ijtimoiy mavjudotga aylanish jarayoni va natijasidir.

Olimlarning kuzatishlaricha, kichik yoshdagi bolalarning o'ndan to'qqiz qismi oila sharoitida tarbiyalanadi. Bunday oilalarda ota-onalar farzandlariga yetarlicha e'tibor bermaydilar yoki ularni haddan tashqari erka qilib o'stiradilar. Onalar bolalarining yomon xulq-atvorini yoki xatti-harakatlarini otalaridan yashiradilar. Bu esa bolalarda ko'zbo'yamachilik, xudbinlik, qo'pollik kabi salbiy sifatlarning rivojlanishiga olib keladi.

Ba'zi ota-onalar farzandlarining tashqi ko'rinishiga e'tibor qaratadilar, ammo ularning ichki dunyosi va ma'naviy ehtiyojlariga qiziqmaydilar. Tarbiyaga nisbatan bunday munosabat tarbiyasi og'ir bolalarning ko'payishiga sabab bo'ladi.

Bolalar fe'l-atvoriga tug'ilganidan e'tibor berish muhim. Xalqimiz "Bola yoshidan" deb bejiz aytmagan. Onalar chaqaloqning gapirmasdan hatti-harakatlari orqali nimani xohlashini tushunadi: tagligini almashtirish, emizish yoki boshqa bezovtaliklarini anglaydi. Bu e'tibor va sinchkovlik tufaylidir.

Bola o'zligini anglaguncha e'tibor zarur. Agar bola madaniy qadriyatlarni o'rganish jarayonidan uzib qo'yil- sa, ijtimoiylashuv jarayoni to'xtab qolishi mumkin. Insonning madaniy an'analarni o'zlashtirish jarayoni uning individualligining shakllanishi bilan hamohangdir. Shu sababli ijtimoiylashuv jarayonida shaxs tarixiy tipining individual variantlari shakllanadi.

Tarbiyasi og'ir bolalar – bu tarbiyada e'tibordan chetda qolgan, o'z holiga tashlab qo'yilgan bolalardir. Ularning shakllanishiga tarbiyadagi xatolar, individual yondashuvning yetishmasligi yoki noto'g'ri pedagogik

yondashuv sabab bo'ladi. Agar bunday bolalar o'z vaqtida aniqlanib, ularga jamoatchilik ta'siri o'tkazilmasa, salbiy voqealar sodir bo'lishi mumkin.

Tarbiyasi og'ir bolalarning ayrim kamchiliklari va nuqsonlari, masalan, qaysarlik, o'jarlik va qo'pollik, maktabga kelmasdan qaydo bo'lishi mumkin. Bu holat oila tarbiyasi, bog'cha, maktab yoki ish faoliyati bilan bog'liqdir.

Hozirgi vaqtda AQSh va Yevropa davlatlarida nogironlik, ruhiy yoki ijtimoiy rivojlanishdagi muammolarga ega kishilarni jamiyatga integratsiyalashuvi bo'yicha konsepsiyalar amalga oshirilmoqda.

Olimlarning kuzatishicha, kichik yoshdagi bolalarning o'ndan to'qqiz qismi oila sharoitida tarbiyalanadi. Bunday oilalarda ota-onalar farzandlariga yetarlicha e'tibor bermaydilar yoki ularni haddan tashqari erka qilib o'stiradilar. Onalar esa bolalarining yomon xulq-atvorini yoki xatti-harakatlarini otalaridan yashiradilar. Bu holat natijasida bunday oilalarda o'sgan bolalar ko'zbo'yamachi, xudbin, faqat o'z manfaatini ko'zlaydigan, bachkana, qo'rs va birovga ozor beradigan shaxs sifatida shakllanishi mumkin.

Ba'zi ota-onalar farzandlarining kiyimi va tashqi ko'rinishiga e'tibor qaratadilar, ammo ularning ichki dunyosi va ma'naviy ehtiyojlariga qiziqmaydilar. Tarbiyaga bunday yuzaki yondashuv tarbiyasi og'ir bolalarning ko'payishiga sabab bo'ladi.

"Tarbiyasi og'ir" bolalar degan atama ko'pchilik uchun tanish va hatto odatiy bo'lib ketgan. Ammo bu atama ortida turli xil tushunchalar yotadi. Masalan, militsiya xodimi uchun bu – qo'lida rovatka ushlagan bezori bola, o'qituvchi uchun – sinfdoshlariga yomon ta'sir ko'rsatuvchi norasmiy o'quvchi, bolalar bog'chasi tarbiyachisi uchun esa – harxashali, injiq va tinib-tinchimas bola. Ota-onalar uchun esa har birining o'ziga xos talqini bor.

Ota-onalar nazaridagi "tarbiyasi og'ir" bolalarning barcha mumkin bo'lgan variantlarini sanab o'tish foydasiz. Barcha bolalar tug'ilgan paytlaridan boshlab ota-onalariga ma'lum darajada qiyinchilik tug'diradi. Ammo ba'zilar uchun muammo bo'lib tuyulgan narsa, boshqalar uchun oddiy bir hol bo'lishi mumkin. Bu esa ko'plab omillarga bog'liq: bolaga nisbatan ota-onalarning tutgan yo'li, oiladagi qadriyatlar tizimi, oila a'zolari o'rtasidagi munosabatlar va boshqa omillar.

Tarbiya – ijtimoiy muhitga mos ijobiy ehtiyojlarni shakllantiruvchi jarayondir. Agar ta'lim shaxsning ongini shakllantirsa, tarbiya uning ongsizlik sohasiga ta'sir ko'rsatadi. Bolalar uchun ularga g'amxo'rlik qiluvchi insonlar bilan hissiy yaqinlik muhim ahamiyatga ega. Odatda, olti oylik bolalar g'amxo'rlik qiladigan ota-onalariga bog'lanib qoladilar. Ota-onaning g'amxo'rlikni ifoda etuvchi so'zlari va harakatlari bola uchun katta ahamiyatga ega. Erkalamaslik va e'tiborsizlik esa salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Xulq-atvorning dastlabki ijtimoiylashuvi o'rganish jarayoni orqali sodir bo'ladi: xulq-atvorning istalgan shakllari g'amxo'rlik va e'tibor bilan taqdirlanadi, kutilmagan shakllar esa qo'llab-quvvatlanmaydi. Ammo yaxshi xulq-atvorlarni rag'batlantirish barcha bolalar uchun birdek samarali emas. Tarbiyasi og'ir bolalar ko'pincha pedagogik qarovsizlik natijasidir. L. S. Vigotskiy fikricha, "og'ir" o'smir hayoti munosabatlar xarakterining natijasidir. Bu bolalar odatda qaysar va injiq bo'ladi, ular uchun qiziqarli faoliyat turlari bilan shug'ullanish tarbiyalashning asosiy usullaridan biri hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bolalarni tarbiyalash samaradorligini oshirishda an'ana va urf-odatlarining roli katta. Tarbiya jarayonida g'amxo'rlikning ahamiyati juda muhimdir. Bolalar befarq ota-onalarga nisbatan g'amxo'r ota-onalarga ko'proq taqlid qiladilar.

G'amxo'r ota-onalar bolalarning salbiy xulq-atvorini qo'llab-quvvatlamaganlarida, bola o'z xatti-harakatlarining oqibatini ertaroq anglay boshlaydi. Konfutsiy "Eskini o'zlashtirgan, yangini tushunishga qodir insongina tarbiyachi bo'la oladi", degan edi. Hamma odamlar bir xil emas, shuningdek, oilalar ham turlicha. Shubhasiz, bolalar ham bir-biriga o'xshamaydi. Bu tabiiy hol. Lekin kattalar ko'pincha buni unutib qo'yadilar va qandaydir umumiy tavsiyalardan yordam olishga moyil bo'ladilar. Bunda ular "Bola... bajarishi kerak" yoki "Bolaga mumkin emas" kabi so'zlarni ishlatadilar. Bu esa xato yondashuvdir.

Bola avval boshidanoq hech narsani bajarishga majbur emas va unga hech narsa taqiqlanmasligi kerak. Aksincha, kattalar bolaning me'yorida rivojlanishi uchun sharoit yaratishlari, uni odamlar orasida yashashga o'rgatishlari va uning his-tuyg'ularini, xohish-istaklarini tushunishlari kerak. Vaqt o'tishi bilan bola o'zi nimalar qilish kerakligini, kimga nisbatan mas'ul ekanligini va qanday qilib bu mas'uliyatni o'z sevgisi va mehribonligi orqali bajarishi kerakligini tushunib oladi.

A. S. Makarenko ta'kidlaganidek, tarbiyasi og'ir bola ham odatiy bola bo'lib, uning rivojlanishi umumiy qonunlarga bo'ysunadi. Ammo rivojlanishdagi ayrim buzilishlarning sabablarini oiladagi, bolalar bog'chasidagi va maktabdagi turmush sharoitlaridan hamda tarbiyadagi xatolardan izlash lozim.

Bolalar orasida tarbiyasi og'ir bolalar yo'q deb ayta olamizmi? Tarbiyasi og'ir bolalarning xatti-harakatlarida qanday o'ziga xos xususiyatlar bor? Ular yurish-turishdagi qaysi belgilar bilan boshqa bolalardan farq qiladi?

Pedagogikada bu masala ustida katta e'tibor qaratilmoqda. Bir bolaning tarbiyasi og'ir yoki oson ekanini aniqlash uchun asosiy belgi – uning pedagogik ta'sirning umumiy vositalarini qabul qilmasligidir. Bunday bola tarbiyachining oddiy taklif va talablariga quloq solmaydi va o'jarlik qiladi.

Tarbiyasi og'ir bolalarni ijtimoiylashtirishda oila, mahalla va maktab hamkorligida ma'naviy tadbirlar tashkil etish orqali yoshlarga ijtimoiy odob me'yorlarini singdirish va shaxsni tarbiyalashning ahamiyatini ochib berish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Forobiy. "Fozil odamlar shahri". T.: "Fan", 1993-yil, 232-bet.
2. Beruniy. "Tanlangan asarlar", 1-tom. T.: "Fan", 1989-yil, 324-bet.
3. Karimova O. A. "Oila, farzand va jamiyat". T.: "O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati", 2006-yil, 89-bet.
4. Karimova O. A. "Oila, farzand va jamiyat". T.: "O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati", 2006-yil, 94-bet.
5. Musurmonova O. "Oila ma'naviyati – milliy g'urur". T.: "O'qituvchi" nashriyoti, 1999-yil, 66-bet.
6. Suxomlinskiy V. A. "Bolaga yurakni bag'ishlash". T.: "O'qituvchi", 1982-yil, 384-bet.
7. Makarenko A. S. "Ota-onalar uchun kitob". T.: "O'qituvchi", 1977-yil, 192-bet.
8. Mudrik A. V. "Ijtimoiy pedagogika asoslari". Moskva: "Akademiya", 2004-yil, 240-bet.
9. Vygotskiy L. S. "Bolalar psixologiyasi va ta'lim". Moskva: "Pedagogika", 1984-yil, 312-bet.
10. Otayeva G. "Tarbiyasi og'ir bolalarni ijtimoiylashtirish masalalari". T.: "Fan", 2015-yil, 145-bet.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.